

Analisis dan Perancangan Sistem Informasi (September 2017)

Noorsyifa Fatima Gabeillo

Jurusan Teknik Industri, Fakultas Teknik Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

Abstract—CV ABB is a medium-sized car rental company that manages around 150 vehicles, ranging from small cars (sedans or MPVs) to large buses. To support the maintenance of all vehicles, they build warehouses for parts and tools. Unfortunately, warehouse management does not have good governance because all records are done manually. This situation creates a very high risk for data manipulation due to manual record methods performed by warehouse personnel, loss of spare parts the warehouse, fake receipts, and no system to control spare parts the warehouse. Improvements need to be made by implementing a warehouse management information system to overcome this problem. ^[5]

Index Terms—Information System, Database, Warehouse Management

I. PENDAHULUAN

Zaman sekarang sistem informasi sangat berkembang pesat. Karena sistem informasi termasuk hal yang penting dalam suatu perusahaan. Sistem informasi memudahkan perusahaan atau suatu organisasi dalam mengambil keputusan berdasarkan informasi tersebut. Sistem informasi juga memudahkan kita untuk mendapatkan informasi yang ingin kita ketahui. Contohnya, sebagai mahasiswa zaman sekarang pasti melihat informasi mengenai nilai yang diperoleh setelah menjalani suatu semester dapat dilihat melalui suatu web yang telah disediakan oleh universitas masing masing. Informasi tersebut dikelola dalam suatu sistem yang disebut sistem informasi. Agar informasi tersebut bisa kita dapatkan, maka dibutuhkan suatu sistem yang terdiri dari pengguna, jaringan, *software* dan lain sebagainya. Sistem informasi juga dapat diartikan sebagai sistem yang memproses data menjadi informasi, data tersebut dapat berupa gambar, angka, huruf ataupun teks. Dalam sistem informasi terdapat komponen yang penting untuk menunjang kelancaran antara lain adalah *input*, proses, *output*, teknologi dan *database*.

Sistem informasi juga memiliki peranan penting dalam bidang teknik industri. Seperti membantu untuk mempermudah pemberian informasi ke segala jaringan industri, dari *supplier* sampai dengan *customer* agar proses bisnis menjadi lebih efektif dan efisien, serta untuk membantu

dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengambilan keputusan, serta pengendalian kegiatan dalam suatu industri.

II. STUDI LITERATUR

Definisi dari sistem informasi dapat diturunkan berdasarkan definisi dari masing-masing kata penyusunnya, yaitu sistem dan informasi. Angraini dan Zega mendefinisikan sistem sebagai kumpulan dari beberapa unsur atau elemen yang saling berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Definisi senada juga diberikan oleh Jogiyanto yang menjelaskan sistem sebagai jaringan kerja yang saling berhubungan untuk melakukan suatu kegiatan atau menyelesaikan tujuan tertentu. Sistem dapat berupa kelompok manusia, mesin, hal atau jenis entitas lainnya. Sementara itu, informasi dapat didefinisikan sebagai hasil pengolahan data yang memiliki nilai atau makna tertentu. Berdasarkan definisi dari kedua kata tersebut, Leitch dan Davis mendefinisikan sistem informasi sebagai sebuah sistem yang menghubungkan kebutuhan pengolahan transaksi harian, dukungan operasi, aktivitas manajemen dan strategi dalam suatu organisasi untuk menyediakan laporan-laporan yang dibutuhkan, baik bagi keperluan internal maupun pihak luar tertentu. ^[1]

Sebuah sistem informasi merupakan hasil rancangan manusia dan terdiri atas berbagai komponen dalam suatu organisasi untuk mencapai suatu tujuan, yaitu menyajikan informasi-informasi yang bermanfaat. Sistem informasi merupakan salah satu aspek yang dibutuhkan oleh organisasi. Maju atau mundurnya sebuah organisasi direpresentasikan oleh efektivitas dan efisiensi sistem informasi yang digunakan oleh organisasi tersebut Leman. Tujuan sistem informasi secara umum antara lain: (1) Menyediakan informasi yang dapat membantu proses pengambilan keputusan manajemen; (2) Mempermudah pelaksanaan operasi harian; serta (3) Menyediakan informasi yang layak bagi pihak luar organisasi, terutama menyangkut isu transparansi pengelolaan. ^[1]

Sistem informasi harus mampu mendukung strategi bisnis perusahaan. Strategi bisnis tersebut diwujudkan melalui serangkaian proses bisnis, sehingga proses bisnis idealnya merupakan pondasi bagi pengembangan sistem informasi. Proses bisnis mendeskripsikan semua aktivitas yang dilaksanakan dalam suatu sistem. Input, proses, output, aktor yang terlibat, aliran data dan informasi dapat diidentifikasi

melalui penggambaran proses bisnis. Selain deskripsi tersebut, proses bisnis juga memberikan penjelasan terkait aktivitas-aktivitas yang terlibat beserta hubungan diantaranya dalam mencapai tujuan sistem dan menghasilkan output. Representasi proses bisnis dalam bentuk gambar adalah *Business Process Diagram*.^[1]

Berdasarkan data dan informasi yang dikumpulkan, pada tahapan ini dirancang suatu sistem database dengan menggunakan MySQL yang menyimpan semua data dan informasi yang diperlukan dalam perancangan sistem informasi pemasaran bidang wisata pulau. Database ini dihubungkan dengan sistem informasi pemasaran sehingga memudahkan untuk penyimpanan data dan pengambilan kembali data yang diperlukan.^[2] MySQL sebagai *database management system* dipakai secara bersamaan dengan aplikasi PHP agar aplikasi *server* lebih *powerfull* dan dinamis. Keuntungan MySQL yaitu:^[5]

- a. Portabilitas atau cukup stabil jika dijalankan.
- b. Lokalisasi atau bisa mendeteksi kesalahan pada klien.
- c. Konektivitas bisa menggunakan UNIX, IP, NT.
- d. MySQL bisa digunakan secara gratis.
- e. Keamanan terpercaya karena terdapat enkripsi kata sandi, izin akses *user*, dan nama *host*.
- f. Memiliki kecepatan yang tinggi dalam menangani *query* dan dapat memproses banyak SQL setiap detik.
- g. Lebih fleksibel dibandingkan dengan basis data yang lainnya.
- h. Dapat digunakan pada saat bersamaan tanpa adanya masalah oleh beberapa pengguna.
- i. *Interface* dengan semua aplikasi.

Database merupakan sistem file komputer yang menggunakan cara pengorganisasian file tertentu, dimaksudkan untuk pembaharuan masing-masing record terkait juga mempermudah dan mempercepat akses data tersimpan, yang harus digunakan secara bersama-sama untuk dibaca guna menyusun laporan-laporan rutin, laporan-laporan atau khusus untuk penyelidikan. Database juga merupakan sekumpulan file-file atau tabel-tabel yang saling berhubungan dan saling berinteraksi untuk menghasilkan informasi yang berguna bagi pemakai.^[4]

Dalam perancangan sistem informasi pemasaran ini digunakan model data relasi (*relational data model*) karena dalam sistem yang dirancang terdiri dari beberapa *entity* yang saling berhubungan satu sama lainnya. Dalam perancangan *database* model data relasi terdapat *field-field* yang menghubungkan tabel-tabel penyusun *database*. Perancangan indeks file digunakan untuk meningkatkan performansi akses data. Indeks yang digunakan dalam perancangan sistem adalah *foreign key* (*non unique key*) dan *primary key* (*unique key*). *Foreign key* digunakan untuk membuat relasi antar tabel-tabel yang digunakan. *Primary key* digunakan untuk mencegah terjadinya duplikasi data sehingga sistem informasi dapat diakses lebih cepat oleh pengguna.^[2]

Perancangan sistem informasi diawali oleh perancangan ulang proses bisnis yang telah ada. Penerapan aplikasi berbasis web membuka peluang bagi peningkatan efisiensi proses,

sehingga perancangan ulang ditujukan untuk menyederhanakan proses bisnis. *Business Process Diagram* digunakan sebagai panduan dalam proses perancangan ulang. Meskipun efektif dalam menunjukkan proses bisnis secara garis besar, *business process diagram* tidak menunjukkan secara jelas interaksi yang terjadi antara aktor dan sistem. Interaksi tersebut digambarkan melalui *use case diagram*. Pada dasarnya *use case* digunakan untuk mendeskripsikan fungsi sistem, keterlibatan serta peranan aktor dalam sistem tersebut. Komponen-komponen umum dari *use case diagram* antara lain: (1) Aktor, didefinisikan sebagai seseorang atau sesuatu di luar sistem yang berinteraksi dengan sistem untuk melaksanakan pekerjaan tertentu. Simbol "*stickman*" biasa digunakan untuk merepresentasikan aktor. (2) *Use case*, merupakan fungsi dari suatu unit sistem yang melaksanakan transfer informasi dan perubahan diantara aktor atau unit. Dalam *use case diagram*, *use case* direpresentasikan dalam bentuk elips yang bertuliskan nama *use case* tersebut. (3) *Relationship*, menggambarkan hubungan antara dua atau lebih aktor dengan *use case*. Simbol dari *relationship* biasanya berupa garis dengan/ tanpa panah.^[1]

Struktur statis dari model sistem informasi digambarkan oleh *class diagram*, atau juga sering disebut *object modelling*. *Class diagram* terdiri dari kumpulan unsur-unsur model yang bersifat statis, seperti kelas-kelas beserta isinya serta hubungan antar kelas-kelas tersebut. Setiap *class* yang terdapat dalam sistem memiliki *attribute* dan *method* masing-masing. Identifikasi *class* dilakukan untuk mendefinisikan *attribute*, *method* serta hubungan antara *class* tersebut dengan *class* lainnya. Jika sebuah kelas didefinisikan secara global maka objek lain dapat mengakses kelas tersebut.^[1]

SIM merupakan kumpulan dari sistem-sistem informasi. SIM tergantung dari besar kecilnya organisasi dapat terdiri dari sistem-sistem informasi sebagai berikut:

1. Sistem informasi akuntansi (*accounting information system*), menyediakan informasi dari transaksi keuangan.
2. Sistem informasi pemasaran (*marketing information system*), menyediakan informasi untuk penjualan, promosi penjualan, kegiatan-kegiatan pemasaran, kegiatan-kegiatan penelitian pasar dan lain sebagainya yang berhubungan dengan pemasaran.
3. Sistem informasi manajemen persediaan (*inventory management information system*).
4. Sistem informasi personalia (*personnel information systems*).
5. Sistem informasi distribusi (*distribution information systems*).
6. Sistem informasi pembelian (*purchasing information systems*).
7. Sistem informasi kekayaan (*treasury information systems*).
8. Sistem informasi analisis kredit (*credit analysis information systems*).
9. Sistem informasi penelitian dan pengembangan (*research and development information systems*).

10. Sistem informasi teknik (engineering information systems).

Usecase Diagram digunakan untuk menggambarkan interaksi antara pengguna sistem (*actor*) dengan kasus (*usecase*) yang disesuaikan dengan langkah-langkah (*scenario*) yang telah ditentukan. Suatu *Usecase diagram* biasa terdiri dari *use case*, sistem dan aktor yang menjalankan sistem tersebut. Adapun yang termasuk *usecase* dalam perancangan sistem informasi manajemen persediaan ini adalah login, memesan barang, memeriksa ketersediaan barang, membuat laporan pemesanan barang, membuat laporan persediaan, memproses data barang, memproses data pemakaian barang, menerima barang, membuat laporan penerimaan barang, membuat laporan pemakaian barang.^[3]

III. PEMBAHASAN

Berdasarkan dari *user requirment* didapatkan titik keputusan untuk melakukan perbaikan yaitu:^[5]

a. User

Tampilan menu user pada sistem informasi yang akan dibuat yaitu adanya menu *request part* yang digunakan untuk melakukan pemesanan *spare part*, menu *stock spare part* untuk melakukan pengecekan *stock spare part* yang ada di gudang, menu *change password* agar *user* bisa merubah sendiri *password* sesuai keinginan *user*, adanya tampilan *request part list* agar *user* bisa melihat kembali pesanan yang sudah di *request* jika ada kesalahan *request part user* bisa langsung mengkonfirmasi kepada *admin* untuk membatalkan pesanan atau mengubah pesanan sesuai dengan kebutuhan.^[5]

b. Gudang

Gudang merupakan tempat untuk menyimpan *spare part* sebelum digunakan oleh *user* untuk memperbaiki mobil. Maka dari itu pada tampilan menu gudang ditambahkan peringatan jika ada *spare part* yang sudah habis dan kurang dari 3 *spare part* agar gudang bisa mengingatkan *finance* untuk melakukan *order* kepada *supplier*, adanya *part master* untuk mengetahui *spare part* apa saja yang ada di gudang, menu *part type master* untuk menambahkan *part type* yang ada di gudang, *change password* untuk memudahkan dalam mengingat *password*, menu *purchase order list* untuk mencocokkan antara *spare part* yang datang dari *supplier* dengan *purchase order* yang telah dibuat oleh *finance*, menu *good receive* untuk memberi informasi bahwa *spare part* yang diorder sudah datang, menu *print out* pada *good receive* sebagai bukti kepada *supplier* bahwa *spare part* yang diorder sudah diterima, menu *request list* untuk melihat apakah ada *request part* dari *user* atau tidak dan melakukan *posting* jika *request part* sudah disetujui oleh *finance*, dan menu *stock master* untuk mengetahui persediaan *spare part* yang ada di gudang.^[5]

c. Finance

Pada tampilan menu *finance* terdapat menu peringatan untuk mengetahui *spare part* apa yang sudah habis dan mana saja yang masih ada di gudang, menu *part master* untuk mengetahui *part* apa saja yang ada di gudang, *user master* untuk mengetahui siapa saja yang dapat mengakses sistem

informasi pergudangan, *part type master* untuk melakukan penambahan *part type* jika tidak ada dalam pilihan *part type*, menu *supplier master* untuk melakukan penambahan atau pengeditan *supplier* yang bekerjasama dengan perusahaan, *change password*, menu *purchase order list* untuk mengetahui *order* yang telah dibuat sebelumnya dan untuk membuat *purchase order* yang akan diberikan kepada *supplier* dalam melakukan *order spare part*, menu *good receive* untuk mengetahui apakah *spare part* yang diorder sudah datang atau belum, menu *request list* untuk melakukan *reject* atau *approve request part*, menu *stock master* untuk mengetahui *spare part* apa saja yang masih ada di gudang, menu *vehicle master* untuk melakukan penambahan mobil jika terdapat mobil baru dan untuk melihat rinci mobil yang ada di perusahaan, dan harus terdapat *report* untuk melakukan pengawasan *spare part* yang ada di gudang seperti *request user* untuk mengetahui siapa saja *user* yang sudah menerima *spare part*, *receive item* untuk mengetahui penambahan *spare part* dari *supplier*, *stock out* untuk mengetahui *spare part* apa saja yang sudah tidak ada di gudang.^[5]

d. Admin

Pada menu admin harus lengkap dari mulai dari tampilan menu *user*, gudang dan *finance* harus ada karena *admin* merupakan posisi tertinggi pada sistem informasi. Menu tambahan untuk admin diluar menu yang ada pada tampilan *user*, gudang dan *finance* adalah menu *action* yaitu *edit*, *add* atau *modification file* yang tidak boleh ada pada kebutuhan yang lainnya, seperti menu *location* untuk menambahkan dan mengedit lokasi *spare part* disimpan. *Admin* juga bisa melakukan *edit password user* yang sudah tidak dibolehkan membuka sistem informasi karena sudah keluar perusahaan.^[5]

IV. KESIMPULAN

Dari penelitian (studi kasus) ini didapatkan beberapa kesimpulan yaitu:^[5]

1. Sistem informasi pergudangan yang diimplementasikan pada CV. ABB berhasil secara cukup efektif dalam menekan permasalahan yang terjadi di manajemen gudang selama ini.
2. Dengan adanya sistem informasi manajemen pergudangan di CV. ABB, manajemen gudang menjadi lebih akuntabel dan transparan.

V. DAFTAR PUSTAKA

H. H. Azwir and O. Patriani, "Perbaikan Pengelolaan Pergudangan Melalui Penerapan Sistem Informasi," *Jurnal Optimasi Sistem Industri*, vol. XVI, pp. 10-24, 2017.

E. d. Amrina, "Perancangan Sistem Informasi Pemasaran Biduk Wisata Pulau Berbasis Web Mobile," *Jurnal Optimasi Sistem Industri*, vol. XVIII, pp. 142-152, 2019.

D. Meilani and A. Iswara, "Aplikasi Penentuan Rute Distribusi LPG 3 Kg," *Jurnal Optimasi Sistem Industri*, vol.

XVII, pp. 208-219, 2018.

H. Magdalena and S. Irawadi, "Optimasi AHP dalam mendukung UMKM di Bangka Belitung dalam Memanfaatkan E-commerce," *Jurnal Optimasi Sistem Industri*, vol. XVII, pp. 16-25, 2018.

B. Yuliandra and R. F. Wulan, "Perancangan Sistem Informasi Pengendalian Kualitas pada Laboratorium Proses IV PT X," *Jurnal Optimasi Sistem Industri*, vol. XVII, pp. 113-125, 2018.